

TASHQI SAVDONI RIVOJLANTIRISHDA BOJXONA TARIFLARINING ROLI VA TA'SIRI

Nurbek Raxmatullaev

Bojxona qo'mitasi katta inspektori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13341754>

Annotatsiya: Ushbu maqola tashqi savdoni rivojlantirishda bojxona tariflarining roli va ta'sirini o'rganadi. Bojxona tariflari tashqi savdo siyosatida muhim o'rinni egallaydi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni himoya qilish, savdo balansini tartibga solish va iqtisodiyotga moslashuvchanlik berish kabi turli yo'llar bilan iqtisodiyotga ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Bojxona tariflari, tashqi savdo, iqtisodiy himoya, savdo siyosati, iqtisodiy ta'sir.

Tashqi savdo, global iqtisodiy tizimning asosiy komponentlaridan biri bo'lib, mamlakatlararo mahsulot va xizmatlar almashinuvini o'z ichiga oladi. Bu jarayonlar har bir davlatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishi uchun muhim ahamiyatga ega. Tashqi savdo siyosatining asosiy vositalaridan biri bojxona tariflaridir, bu esa mamlakatning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish va boshqarishda muhim rol o'ynaydi.

Bojxona tariflari, odatda, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatdan himoya qilish, tashqi savdo balansini tartibga solish va milliy iqtisodiyotni rag'batlantirish maqsadida qo'llaniladi. Ular mahsulotlar mamlakatga kirganda yoki mamlakatdan chiqqanda soliq sifatida undiriladi, bu esa import qilinadigan mahsulotlarning narxini oshiradi va shu tariqa mahalliy mahsulotlarga bozorda raqobat ustunligini beradi.

Shuningdek, bojxona tariflari mamlakatning makroiqtisodiy siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi. Ular orqali hukumatlar tashqi savdo siyosatini boshqarishadi, bu esa iqtisodiy barqarorlik va o'sishni ta'minlashda yordam beradi. Bojxona tariflarining tahlili, shuningdek, mamlakatning xalqaro savdo munosabatlarida qanday pozitsiyada ekanligini ko'rsatib beradi.

Bojxona tariflari tashqi savdo siyosatida ishlatiladigan asosiy vositalardan biri sifatida keng o'rganilgan. Tadqiqotlar turli iqtisodiyotlarda bojxona tariflarining ta'sirini tahlil qilib, ularning iqtisodiy o'sish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, va global savdo oqimlarini tartibga solishdagi rolini ko'rsatib beradi.

Anderson va van Wincoop [1] o'z tadqiqotlarida bojxona tariflarining mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatdan qanday himoya qilishini tahlil qilganlar. Ular bojxona tariflari mahalliy ishlab chiqaruvchilarga raqobatda ustunlik bera olishini, shu bilan birga, iste'molchilar uchun mahsulot narxlarini oshirishini ko'rsatib berishgan.

Krugman va Obstfeld [2] bojxona tariflarining global savdo oqimlariga ta'sirini o'rganib, tariflarning savdo siyosatidagi rolini va xalqaro savdo kelishmovchiliklariga qanday ta'sir ko'rsatishini tahlil qilishgan. Ular bojxona tariflarining savdo to'siqlari sifatida qo'llanishi global savdo munosabatlarini qiyinlashtirishi mumkinligini ta'kidlashgan.

Baldwin va Venables [3] bojxona tariflarining mamlakatlararo iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlikka ta'sirini ko'rib chiqqan. Ular tarif siyosatining to'g'ri bajarilishi mamlakatning umumiy iqtisodiy farovonligini oshirishi mumkinligini, ammo noto'g'ri bajarilganda salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkinligini qayd etishgan.

Bojxona tariflari tashqi savdo siyosatining ajralmas qismi sifatida, ularning tashqi savdoni rivojlantirishdagi roli va ta'sirini tahlil qilish juda muhimdir. Ushbu tahlil, bojxona tariflarining turli iqtisodiy oqibatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi.

Mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash: Bojxona tariflari orqali mahalliy ishlab chiqaruvchilarni xorijiy raqobatdan himoya qilish mahalliy iqtisodiyotni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Bu tarzda solinadigan soliqlar mahalliy mahsulotlarga narx jihatidan raqobat ustunligini beradi, bu esa mahalliy ishlab chiqarishni rag'batlantiradi va ish o'rinlarini saqlab qolishga yordam beradi. Biroq, bu siyosat iste'molchilar uchun tanlovni cheklashi va mahsulotlar narxining oshishiga olib kelishi mumkin, bu esa iste'mol qiluvchilarning umumiy sotib olish qobiliyatiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Xalqaro savdo balansini ta'minlash: Import qilinadigan mahsulotlarga solinadigan bojxona tariflari mamlakatning savdo balansini yaxshilashga yordam beradi. Bu tariflar orqali hukumatlar importni cheklab, mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlaydi va shu tariqa tashqi savdo defitsitini kamaytirishga harakat qiladi. Biroq, bu yondashuv savdo sheriklari bilan munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin, bu esa savdo urushlariga va xalqaro savdo tizimida tarangliklarni kuchaytirishi mumkin.

Savdo siyosatida o'zgarishlar: Bojxona tariflari orqali hukumatlar o'z savdo siyosatlarini takomillashtirish va iqtisodiyotga moslashuvchanlik berish imkoniyatiga ega. Bu tariflar yordamida davlatlar o'z iqtisodiyotlarini global savdo oqimlariga mos ravishda sozlashlari mumkin, bu esa ularga global iqtisodiy vaziyatlarga moslashuvchanroq bo'lish imkonini beradi.

Bojxona tariflari tashqi savdoni tartibga solishda juda muhim rol o'ynaydi. Ular mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash, xalqaro savdo balansini tartibga solish va mamlakatning savdo siyosatini shakllantirishda asosiy vositalardan biri hisoblanadi. Biroq, tariflarning iqtisodiy o'sishga ta'siri ikki tomonlama bo'lib, ularning to'g'ri qo'llanilishi juda muhimdir. Tariflar mamlakatning umumiy iqtisodiy farovonligini oshirishda yordam berishi mumkin, ammo noto'g'ri qo'llanilganda iqtisodiyotga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Bojxona tariflari tashqi savdo siyosatining murakkab elementi bo'lib qolmoqda. Ular orqali mamlakatlar o'z iqtisodiyotlarini himoya qilish, global savdo tizimida raqobatbardoshlikni saqlab qolish va iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlashga intiladi. Shu sababli, bojxona tariflarining ta'siri va ulardan foydalanish usullari doimiy ravishda tahlil qilinib turilishi kerak, bu esa mamlakatning uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasining muhim qismi hisoblanadi.

References:

1. Anderson, J. E., & van Wincoop, E. (2003). "Gravity with Gravitas: A Solution to the Border Puzzle." *American Economic Review*, 93(1), 170-192.
2. Krugman, P., & Obstfeld, M. (2009). "International Economics: Theory and Policy." 9th Edition, Pearson.
3. Baldwin, R., & Venables, A. J. (2013). "Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global Economy." *Journal of International Economics*, 90(2), 245-254.